

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS -
EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO ADMINISTRAÇÃO
TURMA: 3º B ADM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**Everton Emanuel Semeão Lima
Filipe de Souza Silva
Gabrielly Victória Ferreira do Nascimento
Júlia Vitoria Dos Santos Alves**

**CONTROLE DE ESTOQUE: um estudo de caso sobre as ferramentas
que a Farmácia dos Trabalhadores utiliza para realizar a gestão do
controle de estoque.**

**EXTREMOZ/RN
2024**

**Everton Emanuel Semeão Lima
Filipe de Souza Silva
Gabrielly Victória Ferreira do Nascimento
Júlia Vitoria Dos Santos Alves**

**CONTROLE DE ESTOQUE: um estudo de caso sobre as ferramentas
que a Farmácia dos Trabalhadores utiliza para realizar a gestão do
controle de estoque.**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em
Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional
Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientadora: Rute de Oliveira Lima

**EXTREMOZ/RN
2024**

**Everton Emanuel Semeão Lima
Filipe de Souza Silva
Gabrielly Victória Ferreira do Nascimento
Júlia Vitoria Dos Santos Alves**

**CONTROLE DE ESTOQUE: um estudo de caso sobre as ferramentas
que a Farmácia dos Trabalhadores utiliza para realizar a gestão do
controle de estoque.**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em
Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional
Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientadora: Rute de Oliveira Lima

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Rute de Oliveira Lima. – Presidente
Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

Dra. Mariana Soares Pires Melo. – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

Jean Fernandes Gomes, Examinador
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho aos nossos pais, que são a razão de tudo o que somos e de tudo o que conquistamos até aqui.

A vocês, que com amor incondicional, sacrifícios diários e exemplos de força, nos ensinaram o verdadeiro significado da resiliência e da coragem. Em cada desafio que enfrentamos, vimos nos olhos de vocês a confiança de que éramos capazes de superar qualquer obstáculo. Vocês sempre acreditaram em nós, mesmo quando duidávamos de nós mesmos, e foram a nossa base, nosso alicerce e nosso maior apoio.

Este trabalho é, de alguma forma, um reflexo de tudo o que vocês nos proporcionaram ao longo da vida, desde os ensinamentos simples e valiosos até os momentos de superação juntos. Não há palavras suficientes para expressar a gratidão que sentimos por cada gesto de carinho e por cada esforço que fizeram para que estivéssemos aqui hoje. Que este resultado seja, de alguma forma, a realização de tudo o que nós todos sonhamos juntos.

Com todo o nosso amor e eterna gratidão, Everton, Filipe, Gabrielly e Júlia.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradecemos a Deus, cuja presença constante em nossas vidas foi fonte de força, sabedoria e serenidade em todos os momentos desta jornada. Agradecemos pela paz que ele nos deu nos momentos de dúvida, pela confiança nos momentos de incerteza e pela luz que sempre iluminou nosso caminho quando parecia difícil. Sem sua orientação divina, não conseguiríamos superar os obstáculos que surgiram ao longo deste processo.

Gratidão a nossa orientadora Rute de Oliveira, a coorientadora Mariana Soares e a professora Amanda Merici, que foram faróis de sabedoria e paciência durante todo o desenvolvimento deste trabalho. Com suas orientações detalhadas, suas visões críticas e, acima de tudo, seus apoios incondicionais, nos proporcionaram um crescimento que vai muito além do acadêmico. Em cada conversa, em cada dica, em cada gesto de empatia, vocês nos ajudaram a superar desafios e a acreditar que, com esforço e dedicação, seríamos capazes de alcançar nossos objetivos. Este trabalho reflete, em grande parte, a generosidade e a confiança que vocês depositaram em todos nós. Não possuímos palavras suficientes para expressarmos nossa gratidão por tudo o que nos ensinaram, por todo o conhecimento compartilhado e pelo carinho que demonstraram ao longo dessa caminhada.

Gratidão, principalmente, a todos que, de alguma forma, contribuíram para nossa trajetória, Gabrielly e Júlia agradecem em especial a João Vitor e Wesley dos Santos, que com palavras de incentivo, com paciência nos momentos difíceis ou com gestos simples fizeram toda a diferença. O sucesso deste trabalho não é apenas nosso, é resultado de uma rede de apoio incrível, composta por pessoas que tornaram este processo mais humano e especial.

Chegar até aqui não seria possível sem a presença de pessoas especiais que, com suas orientações, dedicação e amizade, tornaram esta jornada mais leve e significativa.

A todos vocês, nossa gratidão eterna.

"Manter o estoque sob controle é garantir que a confiança de seus clientes nunca falhe. É sobre prometer e cumprir."

(Chiavenato, 2005).

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1 Caracterização da Organização	2
2. METODOLOGIA	3
3. REFERENCIAL TEÓRICO	5
3.1 Controle de estoque	5
3.2 Desafios no controle de estoque	6
3.3 Tecnologia da informação na administração	7
3.4 Ferramentas de controle de estoque mais utilizadas no setor farmacêutico	8
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	16
REFERÊNCIAS	17

RESUMO

Esse trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral entender como a Farmácia Dos Trabalhadores, localizada em Extremoz-RN, na Av. Joaquim de Góis Nº 55, utiliza ferramentas na administração do controle de estoque e como esse recurso ajuda a melhorar o desempenho geral. O estudo será realizado utilizando abordagens descritivas e exploratórias, através de um estudo de caso, com pesquisas quantitativa e qualitativa, de campo e bibliográfica. O controle de estoque é uma função crítica em empresas do setor farmacêutico, pois é uma tarefa que não pode ser atrasada. Onde a eficiência operacional e a conformidade regulatória são essenciais, uma ferramenta de controle de estoque adequada permite o gerenciamento, rastreamento e monitoramento, pois essa característica permite o acompanhamento em tempo real de entradas e saídas de produtos, garantindo a rastreabilidade e a conformidade.

Palavras-chave: Controle de estoque, farmácia, ferramentas, sistema, eficiência, benefícios.

1. INTRODUÇÃO

O estoque é um recurso que a organização emprega para satisfazer as demandas imediatas de seus consumidores, sendo capaz de atender suas exigências no instante em que o produto for requisitado. Segundo Ballou (2007), a gestão de estoque é um importante procedimento onde se planeja, coordena e controla toda a mercadoria que entra e sai na empresa. A gestão de estoques é fundamental para o planejamento e previsão de estoque, permite o controle de entradas e saídas de mercadorias, com isso permitem uma gestão mais ágil, baseada em dados, facilitando a tomada de decisões e melhorando significativamente a eficiência operacional.

Este trabalho tem como finalidade o estudo da ferramenta utilizada para a gestão de controle de estoque da empresa Farmacia dos Trabalhadores, que está localizada no município de Extremoz/RN na Av. Joaquim de Góis Nº 55.

As farmácias evoluíram de estabelecimentos voltados para a simples venda de medicamentos para instituições mais complexas e estratégicas dentro do sistema de saúde. Diante disso, elas passaram a desempenhar um papel mais ativo na gestão da saúde pública e no cuidado contínuo dos pacientes, adaptando-se às novas demandas e oferecendo uma gama mais ampla de serviços essenciais para a promoção da saúde.

Essa mudança estrutural e organizacional foi impulsionada pela necessidade de responder de maneira mais eficaz aos desafios modernos, como a necessidade de maior eficiência operacional, a integração de tecnologias avançadas, a melhoria na gestão de recursos e a adaptação a um ambiente cada vez mais rigoroso. A transição de um modelo de assistência social para um modelo mais orientado para a sustentabilidade econômica e a gestão estratégica permitiu que essas organizações se tornassem mais resilientes e adaptáveis, permitindo-lhes lidar com a crescente demanda por tratamentos inovadores e a necessidade de garantir a qualidade e a acessibilidade dos serviços de saúde em um cenário global em constante mudança. Portanto é perceptível os benefícios que a criação de um sistema de gestão de controle de estoque traz para este segmento de empresas, aprimorando o trabalho, tornando-o mais rápido e eficaz.

Sendo assim, surge a seguinte problemática: Quais são as principais ferramentas de controle de estoque utilizadas pela *Farmácia dos Trabalhadores* e como elas são implementadas para atender às demandas da farmácia e minimizar erros operacionais?

De acordo com Vargas:

Com essa implementação, há um aumento de produtividade que favorece uma maior agilidade e também impacta na diminuição do tempo de resposta às solicitações dos clientes, melhorando o atendimento e o nível de satisfação dos consumidores. (2022, p. 10)

Este estudo tem como objetivo geral investigar as principais ferramentas de controle de estoque adotadas pela *Farmácia dos Trabalhadores*, compreender sua aplicação prática e avaliar como essas ferramentas auxiliam na gestão do estoque, garantindo o atendimento adequado às necessidades da farmácia e a redução de falhas operacionais. Os objetivos específicos consistem em: identificar a ferramenta de controle de estoque utilizada pela *Farmácia dos Trabalhadores*; examinar o nível de automação no processo de controle de estoque na *Farmácia dos Trabalhadores*; avaliar se a ferramenta ajuda a identificar produtos com risco de vencimento, permitindo a tomada de ações para reduzir perdas; e investigar a usabilidade da ferramenta de controle de estoque para os colaboradores da *Farmácia dos Trabalhadores*.

Assim, a adoção de ferramentas eficientes de controle de estoque é fundamental para aprimorar a gestão da *Farmácia dos Trabalhadores*, otimizando processos e minimizando falhas, como o vencimento de produtos e a falta de medicamentos. A implementação de sistemas automatizados pode agilizar as operações, melhorar o controle do inventário e possibilitar respostas mais rápidas às demandas dos clientes. Este estudo, portanto, tem como objetivo entender como essas ferramentas são aplicadas na farmácia, avaliar sua eficácia na gestão do estoque e analisar sua contribuição para a melhoria da operação e do atendimento à comunidade.

1.1 Caracterização da Organização

A empresa *FARMÁCIA DO TRABALHADOR*, com a razão social JCA MEDICAMENTOS LTDA, opera com o CNPJ 01.829.519/0001-40 e tem sua sede localizada na Avenida na Av. Joaquim de Góis Nº 55, Extremoz - RN, 59.575-000. A empresa conta com 6 funcionários e seu foco principal de atuação é de comércio varejista de produtos farmacêuticos.

Na *Farmácia do Trabalhador*, a saúde e o bem-estar dos clientes são prioridade. Por isso, eles trabalham com as melhores marcas e garantindo que todos os seus produtos passam por rigorosos controles de qualidade. Além de oferecer uma ampla gama de medicamentos, a *Farmácia do Trabalhador* também disponibiliza produtos de higiene pessoal, cuidados com a saúde, e suplementos vitamínicos, atendendo a todas as necessidades da sua família. A equipe de farmacêuticos está sempre pronta para prestar orientações e esclarecer dúvidas sobre o uso correto dos medicamentos.

2. METODOLOGIA

A metodologia define o conjunto de métodos e procedimentos que orientam a coleta e análise de dados, com o objetivo de alcançar os resultados esperados e responder às questões de pesquisa ou atingir os objetivos do projeto.

Etimologicamente a palavra Metodologia vem do grego e significa “estudo científico dos métodos”. É uma visão concreta da operacionalização dos métodos por meio de processos e técnicas para realizar uma intervenção na realidade. Toda e qualquer atividade a ser desenvolvida, seja teórica, ou prática exige procedimentos adequados.” (Leão, 2019, p.09)

Esta pesquisa de conclusão de curso busca entender como a farmácia dos trabalhadores utiliza as ferramentas na administração do controle de estoque e como esse recurso ajuda a melhorar o desempenho de seu estoque. O presente estudo de caso será realizado utilizando as abordagens quantitativas e qualitativas, pesquisa de campo e levantamento bibliográfico, serão utilizados métodos como entrevistas, questionários e a análise será de forma quantitativa e qualitativa.

A pesquisa de campo é um método de coleta de dados realizado diretamente no local. Ela envolve a visita ao ambiente e a interação com as pessoas para obter informações práticas e contextuais. Esse método define os objetivos, e escolhem onde ela será realizada e utilizam técnicas como observação, entrevistas ou questionários para coletar dados. Após a coleta, os dados são analisados para identificar padrões e tirar conclusões.

O ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com o diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos. A tentativa de conhecer qualquer fenômeno constituinte dessa realidade busca uma aproximação, visto sua complexidade e dinamicidade dialética. (José filho, 2014, p.64).

Já a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos.

Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em livros, periódicos, artigos de jornais, sites da internet entre outras fontes. Conforme esclarece. (PIZZANI et al., 2012).

Quanto à pesquisa quantitativa pode-se entender como a explicação de fenômenos por meio da coleta de dados numéricos que serão analisados através de métodos matemáticos (em particular, os estatísticos). Nota-se então, que esse tipo de pesquisa busca uma precisão dos resultados, a fim de evitar equívocos na análise e interpretação dos dados, gerando maior segurança em relação às inferências obtidas. Sua aplicação é frequente em estudos descritivos, os quais procuram relações entre variáveis, buscando descobrir características de um fenômeno. Suas técnicas estão vinculadas aos métodos que seguem um paradigma quantitativo, considerando esse instrumento essencial para o pesquisador. Ele oferece uma forma mais precisa de descrever os fatos, possibilitando uma sumarização significativa das informações obtidas e criando um ambiente favorável para decisões mais informadas. Além disso, permite a previsão de cenários distintos com antecedência (KLEIN et al., 2015).

Enquanto a abordagem de caráter qualitativo refere-se à essência e à abordagem envolvida na constituição do conhecimento sobre temas sociais e educacionais. Para oferecer uma resposta possível, é crucial reconhecer que a expressão "Pesquisa Qualitativa" engloba uma vasta gama de perspectivas, modalidades, abordagens, metodologias, projetos e técnicas utilizadas no planejamento, execução e avaliação de estudos, investigações ou indagações. Esses estudos visam descrever, interpretar, compreender, analisar ou resolver situações sociais ou educacionais que são consideradas problemáticas (Revista Pesquisa Qualitativa, v.8, p.155-183, ago.2020.).

Desta forma, desenvolvemos nossa análise focada nas ferramentas de controle e uso do estoque na farmácia dos trabalhadores, considerando que as metodologias propostas respondem de forma eficaz às questões da pesquisa. A abordagem quantitativa nos permitiu obter uma visão precisa e objetiva sobre os dados relacionados ao estoque, possibilitando uma análise estatística detalhada das práticas de gestão e suas eficiências. Por outro lado, a abordagem qualitativa permitiu compreender o contexto, as percepções e as práticas dos envolvidos, proporcionando uma visão mais ampla e contextualizada do processo. A pesquisa de campo, através da interação direta com os participantes e da observação do ambiente, trouxe dados valiosos que foram complementados pela revisão bibliográfica, que ajudaram a embasar teoricamente as conclusões. Assim, ao integrar essas diferentes abordagens metodológicas, conseguimos construir uma análise resistente sobre o tema estudado, que responde às questões de pesquisa

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Controle de estoque

O controle de estoque é um processo fundamental de gestão empresarial que envolve o monitoramento constante das quantidades de produtos ou mercadorias que uma empresa possui em seu armazém. Esse controle permite que a empresa saiba com exatidão o que tem disponível, quais itens estão acabando, quais precisam ser repostos e, em alguns casos, até mesmo quais produtos estão estagnados, sem demanda significativa.

Controle de estoques é o procedimento adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de mercadorias e produtos numa, seja numa indústria ou no comércio. O controle de estoque deve ser utilizado tanto para matéria-prima, mercadorias produzidas e/ou mercadorias vendidas. (OLIVEIRA et al.,2014).

O objetivo principal do controle de estoque é garantir que os níveis de estoque sejam mantidos de forma equilibrada, evitando tanto o excesso quanto a falta de produtos. Quando há estoque excessivo, a empresa pode ter prejuízos, uma vez que precisa arcar com custos de armazenamento ou lidar com a deterioração de itens, especialmente se forem perecíveis. Por outro lado, a falta de produtos pode resultar na perda de vendas, prejudicando o atendimento ao cliente e a reputação do negócio.

O controle de estoque pode ser feito de forma manual, utilizando fichas ou planilhas, ou de maneira automatizada, com sistemas de gestão que rastreiam as movimentações em tempo real. Softwares especializados oferecem ainda mais precisão e rapidez, emitindo alertas quando o estoque está baixo e sugerindo quantidades ideais de reposição com base no histórico de vendas. Um bom controle de estoque abrange desde o recebimento de mercadorias, quando os produtos entram no sistema e são organizados fisicamente, até o monitoramento de saídas, que registra cada venda ou uso de matéria-prima, assegurando que a empresa sempre tenha dados atualizados sobre o inventário.

Além de melhorar a eficiência operacional, o controle de estoque é crucial para a tomada de decisões. Com dados precisos, os gestores podem planejar compras de forma mais estratégica, identificar quais produtos têm maior ou menor giro e ajustar o mix de produtos de acordo com a demanda. Para uma empresa, a eficiência no controle de estoque pode significar a diferença entre o ganho e a perda. A falta de capital disponível para grandes estoques torna essencial a gestão otimizada,

evitando desperdícios e mantendo o fluxo de caixa saudável. Isso garante que a empresa possa crescer de forma sustentável, oferecendo produtos sempre disponíveis para os clientes, sem o risco de prejuízos ou falta de produtos significativos por má gestão de recursos.

3.2 Desafios no controle de estoque

O controle de estoque é uma parte vital da gestão empresarial, mas enfrenta diversos desafios que podem impactar a eficiência e a lucratividade de uma empresa. Um dos principais desafios é a previsão de demanda que segundo Fortsch e Kha-Palova, 2016, as previsões de demanda abrangem o grau de disponibilidade do produto na cadeia de suprimentos e caracterizam-se necessárias como elemento qualificador para uma melhor tomada de decisão com relação ao futuro. A incerteza quanto ao comportamento do consumidor e tendências de mercado tornam difícil prever com precisão quantos produtos devem ser mantidos em estoque. Isso pode levar a excessos ou faltas de produtos, afetando diretamente as vendas e a satisfação do cliente.

Outro desafio significativo é a gestão de produtos obsoletos. Em setores onde a tecnologia avança rapidamente, como eletrônicos, é comum que produtos se tornem obsoletos antes que possam ser vendidos. Isso resulta em perdas financeiras e a necessidade de estratégias para liquidar esses itens, que podem ser complicadas.

Para obtenção de melhores resultados, as empresas devem saber o que deve permanecer no estoque, decidir quando reabastecer o estoque e quanto de estoques são necessários, como controlar este estoque e identificar o estoque obsoleto, é um dos papéis do novo gestor de materiais dentro de uma empresa.(DANDARO et al., 2015, p.37).

Muitas empresas ainda utilizam métodos manuais ou planilhas para gerenciar seus estoques, o que aumenta o risco de erros. A falta de dados em tempo real dificulta a tomada de decisões e pode levar a inconsistências na contagem de estoque. A complexidade do controle de estoque de suprimentos também apresenta desafios. A gestão de múltiplos fornecedores, prazos de entrega e a organização entre diferentes etapas do processo logístico requerem uma comunicação eficaz e um planejamento rigoroso. Qualquer falha nesse sistema pode resultar em atrasos e desabastecimento.

Por último, a gestão de custos é um desafio contínuo. Armazenar produtos envolve custos diretos, como aluguel de espaço e manutenção, além de custos indiretos, como a depreciação de produtos. Controlar esses custos enquanto se garante a disponibilidade de estoque adequado é uma tarefa complexa que demanda atenção constante.

Para Silva (2018) os custos para administrar estoques obsoletos são altos e irrecuperáveis; portanto, é muito importante conhecer o mercado e estudar os fatores de custo e benefício das quantidades a serem mantidas em estoque, caso o material apresente um alto fator de obsolescência.

Em suma, os desafios no controle de estoque exigem que as empresas adotem abordagens estratégicas e tecnológicas para otimizar suas operações. A implementação de sistemas de gestão de estoque mais eficazes, a análise de dados e a capacitação da equipe são fundamentais para superar esses obstáculos e garantir um controle de estoque eficiente e lucrativo.

3.3 Tecnologia da informação na administração

A Tecnologia da Informação (TI) desempenha um papel essencial na administração ao proporcionar soluções que modernizam e otimizam a gestão das organizações. Ela facilita a automação de processos, permitindo que tarefas repetitivas, como o controle de estoque e a geração de relatórios, sejam realizadas de forma mais eficiente e com menos erros. Além disso, a TI melhora a gestão de informações, pois permite armazenar, organizar e acessar dados de maneira mais estruturada, o que é crucial para a tomada de decisões assertivas. A TI também oferece segurança para os dados da empresa, garantindo que informações confidenciais estejam protegidas contra acessos não autorizados. No geral, o uso da TI na administração resulta em uma operação mais eficiente, competitiva e preparada para lidar com os desafios do mercado moderno.

A Tecnologia da Informação, além de agilizar processos e melhorar a comunicação, tem um impacto profundo na estratégia e na competitividade das empresas. Ela permite que a administração tenha acesso a dados em tempo real, o que é crucial para decisões mais rápidas e baseadas em evidências. Um exemplo é a análise de dados, que permite prever tendências de mercado, comportamento dos clientes e otimizar recursos de forma mais precisa. No ambiente administrativo, a TI facilita a integração de diferentes setores da empresa. Isso ocorre por meio de sistemas como o ERP (Planejamento de Recursos Empresariais), que consolida informações de áreas como compras, finanças, vendas e recursos humanos em uma única plataforma. Essa integração proporciona uma visão clara e unificada do negócio, o que torna a gestão mais eficaz, evitando duplicação de esforços e melhorando a alocação de recursos.

A Tecnologia da Informação tem sido considerada um dos componentes mais importantes do ambiente empresarial atual, e

as organizações brasileiras têm utilizado ampla e intensamente essa tecnologia, tanto em nível estratégico como operacional", Albertin. (2014, p. 5).

A automação de processos administrativos também libera tempo e recursos humanos, permitindo que as equipes se concentrem em tarefas mais estratégicas e criativas.

No cenário global, a TI também facilita a internacionalização das empresas. Com a digitalização, é possível administrar operações em diferentes partes do mundo de forma centralizada, mantendo a comunicação e os processos integrados, independentemente da localização geográfica. Isso abre portas para novos mercados e oportunidades de crescimento, portanto, a TI vai além de uma simples ferramenta de apoio administrativo. Ela transforma a maneira como as empresas operam, tomando decisões mais rápidas e precisas, otimizando recursos, protegendo informações e incentivando a inovação constante, o que garante maior competitividade no mercado.

3.4 Ferramentas de controle de estoque mais utilizadas no setor farmacêutico

Curva ABC

A curva ABC de estoque é uma ferramenta que ajuda a organizar os itens de um estoque de acordo com o seu valor, permitindo que os gestores se concentrem nos produtos mais importantes. A curva ABC é baseada no Princípio de Pareto, criado pelo economista Vilfredo Pareto, que observou que 80% das riquezas estavam concentradas nas mãos de 20% da população. Na logística, essa proporção pode ser aplicada para indicar que 20% dos itens vendidos correspondem a 80% do faturamento. A curva ABC classifica os itens em três classes: A, B e C, sendo A o grupo de maior valor e C o de menor valor. A análise da curva ABC permite: Identificar os produtos que mais contribuem para o lucro; Estabelecer prioridades; Adaptar as políticas de controle de estoque; Otimizar o estoque; Controlar os custos da cadeia de suprimentos.

Segundo Pozo (2015), focando nos estoques mais especificamente, a curva ABC possibilita a tomada rápida de decisão obtendo um grande impacto positivo no resultado da empresa, a razão de chamarmos de curva ABC, é a divisão de três categorias distintas.

Código de barras

O código de barras é um agrupamento de linhas, barras e espaços, seguindo um padrão especial. Este padrão pode ser lido por uma

máquina, que se comunica com pessoas ou com outras máquinas. O código de barras em si pode ser aplicado quando a caixa, ou embalagem, é fabricada e impressa. Feito desta maneira, o custo de aplicação, ou impressão, do código é praticamente nenhum, já que, de qualquer maneira, a embalagem vai ter outras impressões. O código também pode ser aplicado no local, talvez na doca de recebimento do armazém, por uma ampla variedade de pequenas impressoras.

Em outubro de 1949, surgiu o primeiro código de barras, formado por quatro linhas brancas sobre um fundo preto, depois convertido em círculos concêntricos para facilitar a leitura, a partir de qualquer ângulo. Quanto mais linhas se adicionassem, mais informação podia ser codificada. Assim, 1952 a primeira patente de um código de barras foi registrada por Bernard Silver e Norman Joseph Woodland. (Dias,2016,p.03)

PEPS

PEPS, sigla para “Primeiro que Entra, Primeiro que Sai”, é uma estratégia valiosa na gestão de estoques. Ele se baseia no princípio de que os produtos mais antigos devem ser os primeiros a serem vendidos ou utilizados, evitando assim a obsolescência e prejuízos financeiros. Esse método é especialmente útil para produtos perecíveis ou sujeitos à obsolescência, isto é, que possui uma limitação da vida útil, como alimentos ou produtos farmacêuticos. Ele permite um controle preciso sobre a rotatividade de estoque e a validade desses produtos.

Segundo Samiguel Langguth (2017), a utilização da ferramenta PEPS organiza o estoque pela sua ordem cronológica, possuindo como premissa, a entrada do material, garantindo que produtos e insumos não percam sua validade, reduzindo possíveis perdas. Esse método também é aplicado no setor de compras, onde as compras que ocorreram primeiro serão vendidas antes das unidades que foram adquiridas primeiro.

PVPS

O PVPS “Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair”, é uma metodologia de gestão de estoque da área de logística e é majoritariamente utilizada

por empresas que trabalham com produtos de alta perecibilidade. Aqueles produtos com prazos de validade mais próximos do momento atual deverão ser sempre os primeiros a ser dispensados, independentemente de terem sido comprados antes ou depois. Nessa lógica, o que conta não é a data de entrada dos lotes, e sim o vencimento dos mesmos, pois o principal objetivo é a prevenção de perdas, ao evitar vencimento de produtos, e, conseqüentemente, o prejuízo de vendas perdidas. É preciso ressaltar que, nesse caso, é necessário realizar um controle muito mais rígido, e é recomendável que o gestor lance mão de planilhas e controle visual por meio de etiquetagem com cores diferentes para itens de diferentes vencimentos.

Segundo Paoleschi (2018), boas práticas de gestão de estoque estão diretamente relacionadas a constante busca pela eficiência e o controle de estoque e deve levar em consideração a qualidade do produto que deverá ser estocado tendo em vista a demanda por aquele produto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para obtermos os objetivos desta pesquisa que consistem em, identificar a ferramenta de controle de estoque utilizada pela *Farmácia dos Trabalhadores*; examinar o nível de automação no processo de controle de estoque na *Farmácia dos Trabalhadores*; avaliar se a ferramenta ajuda a identificar produtos com risco de vencimento, permitindo a tomada de ações para reduzir perdas; e investigar a usabilidade da ferramenta de controle de estoque para os colaboradores da *Farmácia dos Trabalhadores*, usamos os métodos de questionários e entrevistas através do Google Forms. O questionário foi direcionado para todos funcionários da empresa que ao todo são seis, já a nossa entrevista foi totalmente direcionada apenas para o gerente da empresa. Diante do questionário aplicado obtivemos as seguintes informações através de gráficos

1- A farmácia utiliza alguma ferramenta para controlar o sistema de gestão de estoque?

6 responses

2- Considera que a ferramenta de controle de estoque utilizada pelos funcionários é de fácil manuseio?

6 responses

3- A equipe recebeu algum treinamento sobre como utilizar essa ferramenta?

6 responses

4- A ferramenta é adequada para o tamanho da farmácia?

6 responses

5- Existe algum procedimento para monitorar a validade dos medicamentos?

6 responses

6- Já houve casos de produtos que ocasionaram perdas financeiras por falta de gestão de estoque?

6 responses

7- São gerados relatórios regulares sobre o andamento do estoque?

6 responses

8- Você pode gerar relatórios de estoque facilmente no sistema?

6 responses

9- Você gostaria de ver melhorias ou novas funcionalidades no sistema atual?

6 responses

10- O software é atualizado regularmente com novas funcionalidades?

6 responses

11- Você percebe que a gestão de estoque impacta na qualidade do atendimento ao cliente?

6 responses

Informações obtidas através de entrevista aplicada com o gerente da empresa, com principal finalidade de se aprofundar a respeito das ferramentas utilizadas pela empresa:

1- Qual a ferramenta utilizada para o controle de estoque?

Check - Wbwin

2- Houve alguma ferramenta antes dessa? Se sim, por que decidiu trocar?

Camaleão, redução de custo

3- Existe um responsável em gerar os relatórios de controle? A pessoa responsável por gerar esses relatórios, só possui essa função?

Sim.

4- Quais são as informações contidas no relatório?

Curva de vendas

5- Você acredita que o processo feito manualmente (etiquetagem e triagem) poderia ser incluso dentro do sistema utilizado pela farmácia?

Não

6- Esse sistema foi desenvolvido pela própria empresa ou não?

Não

7- A ferramenta tem algum custo para ser mantida pela empresa?

Sim anual

8- A empresa tem alguma sugestão de melhoria para o sistema?

Não

9- O sistema permite que os usuários naveguem rapidamente entre as diferentes seções (entrada/saída de produtos, inventário, relatórios)?

Sim

10- A utilização dos níveis de estoque é feita de forma automática e em tempo real, após cada transação?

Sim

Mediante as principais perguntas do questionário aplicado conclui-se que a farmácia utiliza uma ferramenta para o seu controle de estoque e que ela é adequada para o tamanho da farmácia, onde quatro

colaboradores responderam que não podem gerar relatórios facilmente e consideram que a ferramenta é de fácil manuseio, toda equipe recebeu treinamento para utilizá-la, porém eles não especificaram como esse treinamento acontece. Dentro do sistema utilizado não é incluso o monitoramento de validade de medicamentos, por isso o processo de triagem e etiquetagem é feito manualmente. Com isso, já houve perdas financeiras por falta de gestão de estoque.

Já através da entrevista, obtivemos informações de qual ferramenta eles utilizam, de quais informações são contidas nos relatórios e que a ferramenta não foi desenvolvida pela empresa, pois ela já existia e para mantê-la tem um custo anual. É um sistema padrão de forma automática e em tempo real, que permite o cadastro detalhado de produtos, controle de entradas e saídas, e a definição de níveis mínimos e máximos de estoque. Além disso, oferece relatórios completos sobre a movimentação de mercadorias.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou entender como a farmácia dos trabalhadores utiliza ferramentas de controle de estoque e como esse recurso ajuda a melhorar o desempenho geral.

A pesquisa revelou que, de acordo com os dados coletados por meio das duas abordagens, o questionário e a entrevista com os colaboradores, o sistema utilizado para o controle de estoque é eficiente e está alinhado com as demandas diárias do setor. Os depoimentos dos funcionários confirmam que a experiência prática com a ferramenta é positiva, indicando que não há a necessidade de modificações ou implementações de novos sistemas neste momento. Além disso, a implementação de sistemas automatizados poderia agilizar ainda mais as operações, melhorar o controle do inventário e possibilitar respostas mais rápidas às demandas dos clientes.

Portanto, podemos concluir que o objetivo proposto foi plenamente alcançado. A ferramenta existente, de acordo com a percepção dos colaboradores e os resultados obtidos, é suficiente para garantir uma gestão eficaz do estoque, não sendo necessárias melhorias ou alterações significativas para a Farmácia dos Trabalhadores. Esse resultado é um indicativo de que a empresa possui um sistema de controle de estoque eficiente, capaz de atender às suas necessidades atuais.

REFERÊNCIAS

ALBERTIN, Alberto L.; ALBERTIN, Rosa Maria de Moura. Dimensões do uso de tecnologia da informação: um instrumento de diagnóstico e análise. **Revista de Administração Pública**, v. 46, p. 125-151, 2012.

ACKERMANN, Andres EF, e Miguel A. Sellitto. **"Métodos de previsão de demanda: uma revisão da literatura."** 32.85 (2022): 83-99.

BARBOSA, RAQUEL CHRISTOFF. **"PROBLEMAS NA ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO (TI): um estudo realizado em micro e pequenas empresas varejistas de porto alegre."** *Revista da Graduação* 8.1 (2015).

DANDARO et al. **"controle de estoque"**.(2015), p.37.

DE OLIVEIRA, Filipa Neiva Santos. **"Comunicação das Organizações: Um olhar sobre a importância da Comunicação Interna."** *Media & Jornalismo* 18.33 (2018): 61-74.

DIAS, Eduardo Marques. **Código de Barras**. Disponível em: <http://www.ucb.br/sites/100/103/tcc/22008/eduardomarquesdias.pdf>. Acesso em: 10 abril. 2016.

DINIZ, Rebeca Nogueira. **"ESTOQUE: UM DESAFIO FINANCEIRO PARA AS EMPRESAS."** (2019).

DOS SANTOS, Daniel de Jesus Melo; DOS SANTOS, Priscila Valdênia; BOSS, Sergio Luiz Bragatto. A análise de conteúdo com apoio do software gratuito RQDA. **Revista Pesquisa Qualitativa**, v. 11, n. 28, p. 805-824, 2023.

LEÃO, Lourdes Meireles. **Metodologia do estudo e pesquisa: facilitando a vida dos estudantes, professores e pesquisadores**. Editora Vozes, 2019.

OLIVEIRA, SILVA, Rafaella Machado Rosa da. **Gestão de estoque**. Cuiabá: Instituto Cuiabano de Educação, 2014.

PAOLESCHI, **Almoxarifado e Gestão de Estoques-Do recebimento, guarda e expedição à distribuição do estoque.** [S.l'Editora Saraiva, 2018.

PIZZANI, Luciana et al. A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 10, n. 2, p. 53-66, 2012.

PIZZIO, Alex; KLEIN, Karla. Qualidade de vida no trabalho e adoecimento no cotidiano de docentes do Ensino Superior. **Educação & Sociedade**, v. 36, n. 131, p. 493-513, 2015.

POZO, Hamilton. **Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística.** 6ª edição. São Paulo: Atlas, 2015.

Revista Pesquisa Qualitativa. São Paulo (SP), v.8, n.17, p.155-183,ago.2020.

SAMIGUEL LANGGUTH, G. A. Gestão de estoque: estudo de caso de um restaurante em João Pessoa. Trabalho de Conclusão de Curso

SILVA, Anderson S. et al. **DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE.**

SILVA, G. G. R. **Gestão de Estoques e Armazenagem.** Senac, 2018. 266 p. (Graduação em Administração) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017.

VARGAS, Alice Ferreira, et al. **"A tecnologia da informação como estratégia para o atendimento ao cliente nas microempresas."** (2022).